

La imagen de los latinos en la ficción televisiva norteamericana del siglo XXI

Juan Manuel González Aguilar¹; Ana Martha Mayagoitia Soria²

Recibido: 13 de septiembre de 2017. / Aceptado: 1 de agosto de 2018.

Resumen. Se analiza la imagen que de los personajes latinos ofrecen las series de ficción de más éxito, producidas en Estados Unidos, a partir del siglo XXI. Se lleva a cabo un análisis de contenido (cualitativo) de cuatro comedias y cuatro dramas, en el que se valoran aspectos físicos, de carácter y de comportamiento de un total de 29 personajes, de diferentes géneros, edades y nivel socioeconómico. Se trata de definir los nuevos modelos a partir de los cuales son creados dichos personajes en las ficciones actuales. Se demuestra que los personajes latinos han cobrado mayor relevancia y protagonismo en el periodo analizado y que se definen de una forma más realista en su carácter y acciones.

Palabras clave: Latinos; personajes; ficción; drama; comedia; estereotipos.

[en] The image of Latinos in American television fiction of XXI century

Abstract. The objective of this research is to analyze the image of Latinos offered in the most successful fiction series produced in the United States from the 21st century. A qualitative (content) analysis of four comedies and four dramas is carried out, in which physical, character and behavioral aspects of a total of 29 characters of different genres, ages and socioeconomic level are evaluated. It is about defining the new models from which these characters are created in the current fictions. It is demonstrated that the Latin characters have gained more relevance and protagonism in the period analyzed and that they are defined in a richer and more realistic way in their character, values and actions.

Key Words: Latinos; characters; fiction; comedy; drama; stereotypes.

Sumario: 1. Introducción; 2. Estado de la cuestión; 3. Objetivos y metodología; 4. Resultados: ocho modelos de personajes latinos; 4.1. La mujer exuberante; 4.2. La mujer profesional; 4.3. El delincuente ambicioso; 4.4. El chicano narcotraficante; 4.5. La nueva generación; 4.6. La latina marginada; 4.7. El latín@ asimilad@; 4.8. La generación del pasado; 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas; 7. Anexos.

Cómo citar: González Aguilar, J. M.; Mayagoitia Soria, A. M. (2019). La imagen de los latinos en la ficción televisiva norteamericana del siglo XXI, en *Historia y comunicación social* 24 (2), 681-698.

¹ Universidad Complutense de Madrid.

jm.gonzaguilar@gmail.com

² Universidad Complutense de Madrid.

anamayagoitia@gmail.com

1. Introducción

Actualmente en Estados Unidos viven alrededor de 55 millones de latinos. Representan la minoría más fuerte e influyente tanto económica como socialmente, también cobran un peso importante como audiencia televisiva y cinematográfica. Sin embargo constituye, junto con la raza afroamericana, una de las más castigadas por el racismo y la desigualdad. Desde los comienzos de la televisión como medio de entretenimiento en Estados Unidos, los latinos fueron vistos y representados por estereotipos negativos, personificados algunas veces por los mismos actores (Gutiérrez, 1980).

Existen numerosas teorías relacionadas con la identidad social y la influencia de la televisión (Harwood, 1999), puesto que la televisión se ha convertido en una ventana a la realidad (Villumsen, 2013). De hecho, los personajes televisivos estadounidenses dan forma a las actitudes que la población manifiesta sobre diferentes temas y sobre los diversos grupos de inmigrantes (Martynuska, 2013). Hollywood no representa a las etnias ni a las minorías, sino que genera sus propios patrones estereotipados de personalidad (Martynuska, 2013). Sin dudas, la migración de identidades respecto al consumo televisivo que se observa en la actualidad constituye un fenómeno de gran relevancia (Bongiovanni, P., González, S. G., Morales, V., Leal, L. M., & Saucedo, K., 2007).

2. Estado de la cuestión

Según la teoría del cultivo, los medios de comunicación son actores clave en la creación de imágenes que los espectadores perciben como reales. Dichas las imágenes son *cultivadas* por la mente del espectador gracias al patrón repetitivo de la exposición y se convierten en la fuente primaria de información a la que está expuesta la audiencia (Laughey, 2007). Un estereotipo repetido con frecuencia se convierte en una imagen común y creída en la mente del espectador (Hodkinson, 2011). Los guionistas y productores televisivos basan las historias en aspectos y experiencias de la vida social cotidiana para provocar la identificación del espectador con la ficción, de manera que la sociedad genera una televisión a su imagen y semejanza (Tecglen, 2001).

Se puede definir *estereotipo* como una imagen convencional acuñada, un prejuicio popular sobre grupos sociales. Lo importante es que los estereotipos constituyen una manera de categorizar grupos según su aspecto, conducta o costumbres (Quin y McMahon, 1997). Por esta razón se han convertido en una cuestión fundamental en los estudios sociales relacionados con las actitudes étnicas: prejuicio, percepción y conflicto intergrupales (Tamborini R., Chori R., 2000). Los estereotipos son construcciones mentales necesarias para la elaboración y percepción de la ficción (Galán, 2009), puesto que sirven para simplificar los datos que facilitan la comprensión del relato. La creación de estereotipos se considera además uno de los principales efectos de los medios de comunicación.

El proceso de caracterización de personajes en las series de televisión exige una construcción profunda, incidiendo en su pasado y en sus motivaciones para poder explicar las acciones que tienen lugar durante la evolución narrativa de la historia (Seger, 2000). Puede decirse, por tanto, que los estereotipos no sólo remiten a imá-

genes preconcebidas, sino también a un retrato de personalidad y de los patrones de comportamiento (Villumsen, 2013).

A pesar de que los latinos representan la minoría étnica más numerosa, como se ha señalado, su representación televisiva resulta reducida en comparación con su proporción de habitantes. Greenberg realizó un estudio con 1.757 personajes principales en la televisión estadounidense, desde 1966 hasta 1992, y encontró que los personajes masculinos ocupaban dos terceras partes de los espacios televisivos, frente a una tercera parte de los personajes femeninos. En cuanto a la raza, predominaban los blancos, mientras que latinos, asiáticos y nativos americanos poseían una imperceptible representación. Ratificó así los resultados de estudios anteriores (Mastro y Greenberg, 2000).

Una de las primeras series que contó con la presencia de un personaje de origen latino fue la *sitcom I love Lucy* (1951, NBC) que mostraba la imagen de una familia ideal. Los temas de las *sitcoms* han evolucionado por décadas a través de las exigencias de la audiencia y de acuerdo a los acontecimientos que fueron sucediendo con el paso de los años (Laguna, 2014). Curiosamente su evolución coincide con los cambios experimentados por los personajes – también femeninos de las series – desde los años 40 y 50 hasta la década de los ochenta (Simmons y Rich, 2013).

Villumsen (2013) realiza un estudio de contenido de cuatro comedias, emitidas en horario *prime time* en Estados Unidos, que contienen al menos un personaje principal latino, y concluye que la televisión es capaz de influir de manera positiva en los espectadores respecto la imagen de los latinos si éstos desempeñan un papel protagónico y además mantienen un contacto intergrupual con los angloamericanos. Define también dos conceptos que se relacionan de diferentes maneras para construir una imagen del latino: la cantidad (representación) y la calidad (cómo son representados).

Otros estudios demuestran que el estereotipo más recurrente y más popular es la imagen cómica de este inmigrante (Porter, 2002). Pero los personajes latinos también aparecen como criminales, agentes de la ley y objetos sexuales (Mastro y Behm-Morawitz, 2005), mientras que sus comportamientos son expuestos igualmente de manera negativa mediante lenguaje inarticulado, inteligencia limitada, pereza y falta de educación. Berg (2013) distingue cuatro estereotipos interpretados por personajes latinos: “el bandido” (bandida), “el bufón” (la mujer payaso), el *latin lover* y la “dama oscura”. Villumsen (2013), por su parte, atribuye los siguientes estereotipos a las comedias series: el “latino criminal/perezoso”, el “latino ruidoso”, el “padre ausente” y el “latino inferior”.

Contrario a lo que estos autores afirman, Multz y Goldman (2005) aseveran que existen conceptos e indicadores que demuestran que, gracias a la presencia de las minorías étnicas, la audiencia los distingue de manera positiva, es decir, que los personajes latinos ayudan, de cierta manera, a la inclusión en la sociedad del grupo al que representan.

Es cierto que los personajes de origen latino también poseen roles protagónicos y heroicos, pero la diferencia entre un protagonista latino y uno angloamericano es evidente: mientras que el angloamericano suele tener éxito en lo que está trabajando, el latino tiende a entrometerse en luchas y situaciones que no tienen sentido (Berg, 2002). No obstante, la literatura académica coincide en señalar que los personajes mostrados en las series actuales han logrado acercarse más a los escenarios reales que se viven dentro del tejido social: han quedado atrás las etiquetas de bueno

y malo (héroe y villano) para dar paso a caracteres que se asemejan mucho más a las personas reales.

3. Objetivos y metodología

El objetivo de esta investigación es definir y valorar nuevos modelos que sirvan para analizar los personajes latinos que aparecen en la ficción televisiva estadounidense producida en el siglo XXI. Se trata de entender cómo las series y la sociedad comprenden –y representan– a esta minoría. Se atiende, de manera específica, al descubrimiento de nuevos estereotipos, tanto negativos como positivos, con los que son definidos los personajes latinos, en relación con las modificaciones experimentadas tanto por el medio televisivo como por la sociedad en general.

Se analiza igualmente la importancia de estos personajes dentro de las tramas: se explora su rol principal en la historia y se determina el propósito de la inclusión del personaje en la serie de televisión. Finalmente se establecen diferencias por género televisivo: la presencia del latino en la comedia y en el drama. El análisis denotativo y connotativo que se realiza de cada personaje sirve para determinar los patrones característicos que se repiten en la edificación de dichos personajes.

El enfoque así planteado exige un método crítico y comparativo de investigación. Y para ello se han seleccionado un total de ocho series de televisión, de producción norteamericana, estrenadas en el siglo XXI. De éstas, cuatro son comedias (Anexo I): *Scrubs* (2001), *The George Lopez Show* (2002), *Desperate housewives* (2004) y *Modern Family* (2009). Otras cuatro, dramas: *Weeds* (2005); *Breaking bad* (2008); *Grey's Anatomy* (2005); *Orange is the new black* (2013). Los criterios que se han utilizado para la elección de estas series son principalmente dos: por una parte, el éxito de la emisión dentro y fuera de Estados Unidos; y la existencia de personajes latinos con suficiente peso dentro de la historia como para poder establecer características y nuevos modelos.

Se han localizado un total de 29 personajes latinos o, en su defecto, de origen latino. Para determinar las características de su conducta y su personalidad, así como su evolución a lo largo de la serie, se han visualizado entre 10 y 12 capítulos de cada serie, dependiendo de la evolución narrativa de cada personaje: un total de 120 (Tabla 1). En concreto, se han analizado de tres a cinco capítulos iniciales para determinar el rol del personaje en la serie; y de tres a cinco capítulos finales (independientemente de la temporada que sea) de cada personaje para indagar sobre su arco de transformación. Posteriormente se han localizado, a través de IMDb (Internet Movie Database), los capítulos donde se descubren aspectos interesantes su vida, ya sea una experiencia o alguna acción que facilite el análisis de comportamiento e identidad, y también se han incorporado al estudio.

Tabla 1. Series de ficción televisiva norteamericana analizadas, cadena, año de estreno, género, temporadas, número de personajes latinos.

Serie	Cadena	Año de estreno	Género	Temporadas	No. Personajes latinos
Scrubs	NBC	2001	Comedia/sitcom	9	1
The George Lopez Show	ABC	2002	Comedia/sitcom	6	8
Desperate Housewives	ABC	2004	Comedia/sitcom	8	2
Modern Family	ABC	2009	Comedia/sitcom	8	2
Grey's Anatomy	ABC	2005	Drama	13	1
Weeds	Showtime	2005	Drama	8	4
Breaking Bad	AMC	2008	Drama	5	4
Orange is the new Black	Netflix	2013	Drama	5	7
					Total: 29

Fuente: Elaboración propia

Se han creado dos bases de datos. Una reúne los resultados del análisis denotativo de los personajes, referidos a su “Aspecto Físico” (Anexo II.A). La unidad de análisis es cada personaje latino, tanto si desempeña un papel protagonista como secundario. En esta base de datos se consigna la información básica: el género, su edad, su complexión (delgado, normal, robusto), el tipo de vestuario (moderno, tradicional o de acuerdo a su rol en la serie), la actividad o profesión que desempeña dentro de la trama, su estado civil, el nivel cultural (alto, medio, bajo) y la clase social (alta, media, baja) en la cual vive. Todos estos aspectos contribuyen a su definición como persona y como ciudadano.

La segunda base de datos recoge los aspectos relacionados con el “Carácter y Personalidad” (Anexo II.B) de los personajes. Estos dan cuenta de su entorno y de su pasado principalmente con hechos relacionados con la violencia o marginación. Se incluyen tópicos como: el pasado violento del personaje o el entorno violento en el que vivió; su relación con algún delito y/o con la muerte. Estos datos resultan muy relevantes especialmente cuando se analizan personajes latinos en dramas, porque, como se ha visto, es en este género donde más estereotipos se han acuñado del latino con connotaciones negativas, fuera del tejido social.

Finalmente se realiza un análisis connotativo de los personajes estudiados, gracias al que se ha procedido a la construcción de modelos de comportamiento y personalidad. En este nivel del análisis se enumeran las características de cada modelo, pero también se atiende a los atributos particulares para establecer variaciones.

Se demostrará que los personajes latinos poseen más representación e importancia dentro de la ficción en la actualidad que en las series emitidas durante el siglo XX. También que los roles de dichos personajes en las series analizadas poseen más realismo, que en periodos anteriores, con el fin de crear personajes más ricos y con más aristas que permitan a los guionistas plantear tramas principales y secundarias capaces de cautivar a la audiencia. Finalmente se comprobará que, en la creación de los personajes latinos, se siguen incorporando estereotipos negativos, posiblemente para facilitar su reconocimiento por parte del espectador.

4. Resultados: ocho modelos de personajes latinos

Las similitudes encontradas en los resultados del análisis de las bases de datos permiten clasificar y definir a los personajes latinos en diferentes modelos. Para la creación de dichos modelos los personajes se han agrupado principalmente de acuerdo a su edad, género, rasgos físicos y de carácter, el rol que desempeña en la historia y el estatus social en el que se desenvuelven.

4.1. La mujer exuberante

Ejemplifican esta tipología Gloria Delgado de *Modern Family*, Gabrielle Solís de *Desperate Housewives* y Pilar Suazo de *Weeds*. Se trata de mujeres atractivas físicamente que utilizan abundante maquillaje para resaltar aún más su belleza. Su cuerpo reúne perfección y sensualidad. Poseen una melena larga y oscura que lucen generalmente suelta. Visten prendas ceñidas, de colores vivos, acompañadas de tacones altos y abundante joyería para exhibir su nuevo status social. Esta presencia física permite que las protagonistas recurran con frecuencia a su feminidad para conseguir sus objetivos.

Se consideran mujeres de carácter fuerte y muy seguras de sí mismas. Hablan con un tono de voz alto y no se sienten intimidadas por los hombres. La emotividad más que la razón determina sus acciones. Tanto Gabrielle como Gloria se criaron en un ambiente de pobreza, marginalidad y delincuencia. No salieron de ese entorno por la educación recibida o el éxito profesional alcanzado, sino gracias a su belleza física (ambas fueron modelo). Escapa a esta caracterización, Pilar que es hija de uno de los empresarios más importantes de México y, por tanto, siempre ha vivido en un ambiente de privilegios y comodidad.

El personaje de la mujer latina joven y atractiva vive en zonas residenciales: Pilar en México, mientras que Gloria y Gabrielle están afincadas en Estados Unidos. Éstas últimas comparten, a su vez, el estereotipo de la superficialidad. Les gusta ir de compras, vestir a la moda, gastar dinero en zapatos caros, acudir a centros de estética... El sentimiento maternal está presente únicamente en el personaje de Gloria. Al inicio de la serie tiene un hijo llamado Manny y, en la cuarta temporada, se convierte de nuevo en madre, en este caso con su esposo estadounidense. Se muestra muy sobreprotectora y se preocupa por enseñar a sus hijos las tradiciones de su país de origen. Mientras que Gabrielle y Gloria ejercen de amas de casa, Pilar se dedica a los negocios y a la política. Gloria es posiblemente la que se presenta al espectador como una persona ingenua, mientras que los otros dos personajes –Pilar y Gabrielle– se pueden definir como mujeres astutas que se aprovechan de los demás.

Gloria y Gabrielle son personajes similares: ejercen de amas de casa y sus preocupaciones se circunscriben al ámbito familiar. El estatus social en el que viven les ampara y aumenta su ego. Se sienten cómodas dentro del círculo angloamericano que las ha aceptado, protegido y proporcionado bienestar. Pilar, sin embargo, representa a una nueva generación de mujeres, con un carácter más fuerte y decidido y con más ambición.

Aunque Gloria se siente cómoda dentro de una familia con una cultura diferente, es importante señalar que, en ocasiones, este personaje protesta por los estereotipos atribuidos habitualmente a los latinos, tanto en los medios de comunicación como en la vida cotidiana. Así lo evidencia la contestación de manera irónica y

ofendida que Gloria da a su esposo cuando éste le pregunta algo sobre el riego del jardín: “¡Si claro! Jay, como soy latina tengo saber todo acerca de jardinería y rociadores de agua”.

Una diferencia entre el drama y la comedia en este modelo es la manera en que viven su sexualidad. Gloria y Gabrielle la experimentan de manera activa. La primera está casada con un hombre mucho mayor que ella, pero eso no le impide tener una vida sexual normal. Gabrielle, por su parte, vive su sexualidad de manera alocada pues engaña a su esposo con un hombre más joven que ella. Pilar, sin embargo no muestra ese aspecto de su personalidad: se centra en las relaciones intelectuales y de poder que tiene con los demás personajes, la mayoría varones.

Pero la principal discrepancia que se localiza en el humor que modera la aparición de juicios negativos que puedan surgir a partir del comportamiento disparatado de estos personajes. Por ejemplo, cuando en la quinta temporada Gabrielle está sometida a un gran estrés y cansancio por cuidar de dos hijas y de su esposo que se ha quedado ciego a raíz de un accidente, su respuesta es cambiar su *look* glamuroso por otro un tanto desastroso. Mientras que en el drama, las acciones desarrolladas por Pilar presentan consecuencias más trascendentales. Su poder en la vida política del país y en su afamada familia dicta sus acciones en la historia.

4.2. La mujer profesional

Se han localizado sólo dos personajes de mujeres latinas que desarrollan una actividad profesional en series de televisión ambientadas en hospitales. Las ficciones basadas en la vida de los médicos, enfermeras y pacientes, de corte dramático, han sido, desde la década de los setenta, motivo de éxito televisivo. Series como *Quincy* y *E.R. (Emergency Room)* han ocupado lugares estelares de la televisión americana y han traspasado fronteras (Bongiovanni, P., González, S. G., Morales, V., Leal, L. M., & Saucedo, K., 2007).

Callie Torres en *Grey's Anatomy*, drama; y Carla Espinosa en *Scrubs*, comedia, representan este modelo. Ambas ejercen como doctoras y comparten similitudes en cuanto a personalidad y comportamiento se refiere. Su piel es morena, con rasgos autóctonos marcados y cabello oscuro. Habitualmente aparecen con vestimenta profesional. Son mujeres fuertes y seguras, como las anteriores, pero en este caso su seguridad deviene de su acceso a una educación superior. Callie es de origen cubano, mientras que Carla nació en República Dominicana y llegó a Estados Unidos desde muy temprana edad.

Carla representa a una mujer joven, noble, que habla sin tapujos, lo que genera, en ocasiones, roces con otros personajes. Procede de una familia pobre y sufre mucho por la ausencia de su madre, aspecto que se manifiesta en su manera de ser áspera. Por ejemplo, en el décimo capítulo de la cuarta temporada, su novio le dice que, en el caso de que no sirva su seguro, tendrán que optar por vivir de manera más austera, a lo que Carla le responde irónicamente: “Vivo en un apartamento minúsculo con mi marido, su mejor amigo, y su perro de peluche muerto. ¿Existe algo más austero?”. Callie, sin embargo, nació en el seno de una familia de clase alta aunque ella nunca menciona su pasado. Es una persona con más temple y menos impulsiva que Carla: sus conflictos se circunscriben a la esfera personal, básicamente a la confusión que siente sobre sus preferencias sexuales, así como el no tener claro si convertirse en madre o no.

Un aspecto importante en ambas series lo representan las relaciones amorosas. Carla mantiene una relación con otro doctor del mismo hospital llamado Turk, que es su pareja durante la serie: en la tercera temporada se casan y en la quinta se convierten en padres, aunque durante la cuarta temporada surgen problemas entre ellos y se separan por un tiempo. Las relaciones sentimentales de Callie forjan su personalidad, no es su rol como médico el cual desempeña de manera exitosa. Curiosamente se trata de una mujer muy retraída en este aspecto. En el primer episodio de la primera temporada Callie le dice a una amiga: “Somos socialmente retrasados. Quiero decir, mírame. Estoy enamorada de un tipo que no quiere decir que me quiere de vuelta ... y aquí estoy en su cocina cocinando, esperando que llegue a casa y me note”. En esos momentos mantiene una relación con George con el que se casa en Las Vegas, aunque en la tercera temporada se separan porque le es infiel con su mejor amiga. Después Callie se compromete con una mujer –Arizona–, pero no por ello consigue sentirse segura. “¿Cuándo vas a perdonarme por no ser una lesbiana lo suficientemente buena para ti?” (temporada seis, episodio 23). En otras palabras, Callie es una excelente doctora y que se ve realizada en lo profesional, pero su vida sentimental experimenta altibajos. El deseo de estos dos personajes por tener hijos es mayor que su aspiración por sobresalir en su carrera profesional.

La presencia de personajes latinos dentro de las series como personas realizadas laboralmente constituye un dato significativo, puesto que indica que los latinos han ganado terreno –político, social, económico y cultural– y los creadores de las series han optado por otorgarles altura tanto intelectual como social, aunque también es importante señalar que los personajes, sobre todo los femeninos, continúan arraigados a las relaciones amorosas y a la maternidad por encima de sus ambiciones profesionales. Posiblemente esta tendencia no sea exclusiva de los personajes latinos.

4.3. El delincuente ambicioso

Se trata también de un nuevo modelo surgido en las series de televisión producidas en la última década, en el que se encuentran Esteban Reyes (*Weeds*), Gustavo Fring (*Breaking Bad*) y Carlos Solís (*Desperate Housewives*). La característica psicosocial más destacada que comparten es la tendencia a la doble personalidad. Esteban Reyes es alcalde de la ciudad de Tijuana, México, y, a la vez, uno de los narcotraficantes más importantes de esa localidad. Gustavo Fring es un filántropo de origen chileno, dueño de una cadena de comida rápida llamada “Los pollos hermanos”, y, al mismo tiempo, uno de los distribuidores de metanfetaminas más poderosos del país. Carlos Solís, de origen mexicano como Esteban, ejerce de hombre de negocios, gerente de una compañía, aunque su estancia en la cárcel (se hace referencia en varios episodios) da una imagen de poca confianza con los demás personajes.

Se definen como hombres que se sienten atraídos sobre todo por el poder y la ambición. Los tres personajes viven dentro de un estatus social alto. Son inteligentes y cultos, y resultan atractivos al sexo opuesto (Reyes y Solís al menos). Su manera de vestir forma parte importante de su personalidad: utilizan habitualmente ropa elegante y cara.

Su mencionada doble personalidad se debe a su pasado marginal, muy similar al modelo anteriormente expuesto, el de la mujer exuberante. Es importante mencionar que los tres personajes iniciaron sus vidas en un país latinoamericano y que llegaron a Estados Unidos para consolidarse como hombres exitosos. Su pasado extranjero y

de condiciones precarias influye decisivamente en su manera de pensar y en su temperamento al verse obligados a enfrentarse a numerosas dificultades para conseguir sus propósitos.

Sus relaciones sentimentales son diversas. Carlos Solís, por ejemplo, tiene altibajos en su relación con su esposa, aunque sus discusiones resultan superficiales. Esteban Reyes, por su parte, cambia completamente su manera de vivir cuando mantiene una relación seria y se convierte en padre. Al igual que en los personajes de la mujer exuberante, el estereotipo de la sexualidad también se hace presente dentro de las tramas de manera muy marcada. El tema de la paternidad aparece tanto en Esteban como en Carlos. El primero se convierte en padre en la sexta temporada de un niño de madre estadounidense: se vuelve entonces más permeable emocionalmente. Solís intenta, junto con su esposa, convertirse en padre, pero la pareja atraviesa momentos críticos a lo largo de las diferentes temporadas: en la tercera, por ejemplo, se plantean el divorcio.

La vida paralela que llevan les ayuda a crear un vínculo de tolerancia y admiración por parte del espectador. Es habitual en la ficción audiovisual actual encontrar héroes que manifiestan características oscuras y villanos con rasgos admirables (Linde y Nevado, 2016). En el caso de la comedia, las situaciones cotidianas logran que las características de este modelo adquieran un tono más informal y, hasta cierto punto, inocente. En la primera temporada, por ejemplo, Solís cambia las pastillas anticonceptivas de su esposa sin que ésta se entere para que se quede embarazada.

Algunos de los estereotipos definidos por Berg (2002) se manifiestan en los personajes latinos actuales, pero también se comprueba que ha experimentado una hibridación de modelos (Bonaut y Grandío, 2009). En los tres personajes analizados se fusionan el latino criminal y el *latin lover*, de Berg, aunque en ellos no se menciona en ningún momento su aspecto físico que, en este caso, si resulta característico.

Las principales diferencias presentes en el drama (Gustavo Fring y Esteban Reyes) y en la comedia (Carlos Solís), se basan principalmente en la repercusión que tienen las acciones que desempeñan. Mientras que las acciones de Carlos se relacionan con su esposa y su vida como pareja, las acciones y comportamientos de Gustavo Fring se avocan al ámbito profesional: "...un hombre proporciona, y lo hace incluso cuando no es apreciado, ni respetado, ni siquiera amado. Simplemente lo soporta y lo hace. Porque es un hombre" (episodio cinco, de la tercera temporada). Otra diferencia relevante entre los géneros de estas series es que los personajes dramáticos inhiben, como en el modelo de la mujer exuberante en el drama, sus sentimientos y se centran en conseguir poder tanto económico como socio intelectual.

4.4. El chicano narcotraficante

Chicano es un término coloquial utilizado para referirse a los ciudadanos estadounidenses con ascendencia mexicana. El chicanismo, como algunos autores lo denominan (Sedano, 1980; Burciaga, 1993; García, 1997), es un movimiento cultural que tuvo su origen durante la década de los 60 en Estados Unidos. Los chicanos forman parte de las nuevas generaciones constituidas por la migración, con problemas de identidad. La realidad de los chicanos/latinos –y otras minorías– es incierta y sin muchas oportunidades de conseguir sus intereses vocacionales, lo cual es necesario para una participación equitativa en la fuerza de trabajo (Fouad, Cudeck, Hansen, 1984).

Este modelo de personaje se distingue del delincuente ambicioso en que estos personajes se desenvuelven en barrios pobres y peligrosos. También les define su forma de vestir y el uso del inglés y del español al crear un sub lenguaje llamado *Spanglish*. Utilizan pantalones anchos, zapatillas deportivas, camisa con cuello amplio, collares grandes en forma de cadena o con alguna figura religiosa, camisetas sin mangas, de algún equipo deportivo (ordinariamente *baseball* o *basketball*) o con grabados extravagantes. Generalmente lucen tatuajes muy llamativos.

Se han localizado tres personajes en la serie dramática *Breaking Bad* que responden a este modelo: Tuco, Leonel y Marco Salamanca. Mientras que en *Weeds* puede tipificarse en el mismo a Guillermo García Gómez. Todos estos protagonistas cumplen una serie de patrones físicos y de conducta. También su personalidad se asemeja a la de la cultura chicana.

Poco se menciona acerca de su pasado durante la serie, pero se ofrecen pistas que hacen suponer que se trata de personas marginadas económica y socialmente. Su manera de hablar y de convivir con los demás, así como sus arranques de violencia, denotan una baja escolaridad y escasa educación, falta de control personal y de valores, lo que les orilla a dedicarse a actividades ilícitas como la delincuencia y el tráfico de drogas y armas.

Se les percibe como personas insensibles, de sangre fría e infelices. Son individuos que se mueven por dinero y poder. Demuestran constante desconfianza, como respuesta lógica al ambiente de peligro en el que viven. Tuco Salamanca representa al narcotraficante exitoso, tanto en México como en el sur de Estados Unidos. Le gusta desafiar a la autoridad y no le importa poner en peligro su vida con la finalidad de conseguir sus objetivos. Es el único de los cuatro personajes que cuenta con el poder adquisitivo para hacer negocios a gran escala, mientras que sus sobrinos y Guillermo García Gómez en *Weeds* son simples empleados en el tráfico de estupefacientes.

Los hermanos Marco y Leonel Salamanca, sobrinos de Tuco, se dedican al narcomenudeo y trabajan para el cártel de Juárez, concebido como una actividad familiar. Se presentan como individuos callados, que se rigen por las acciones que ejecutan, y que nunca mantienen conversaciones largas, por el contrario, utilizan su mirada profunda y el lenguaje no verbal (señas) para comunicarse con los demás.

Guillermo García Gómez es un joven con nulo nivel de escolaridad, que opta por realizar también actividades ilícitas. Es misógino y no soporta que una mujer le dé órdenes, lo que denota su pensamiento machista y retrógrado. Así se comprueba en la conversación que tiene con la protagonista cuando la obliga a trabajar en una tienda de ropa para mujeres embarazadas: “Nancy [...] me has causado muchos problemas por ir donde no debes y meterte en lo que no te importa. Vete a tu sitio, actúa normal y sonríe a las mujeres embarazadas [...]. Recuerda, si algo me sucede a mí, a ti te irá peor” (Temporada cuatro, episodio seis).

El final de estos personajes es trágico: todos mueren asesinados y no alcanzan la meta por que actuaron a lo largo de toda la serie. Su vida termina como la de muchos jóvenes pandilleros en Estados Unidos: muertos por una herida de bala y a causa de problemas externos a ellos.

4.5. La nueva generación

Este modelo nace del análisis de los niños y adolescentes que aparecen en las series analizadas. Manny Delgado, de *Modern Family*; y Maximilian López, Carmen López y Verónica Palmero de *The George López Show*.

La principal característica de estos niños latinos es que aparecen con atributos marcados de inteligencia y facilidad de comunicación con sus semejantes, a diferencia de los personajes latinos adultos que se muestran, sobre todo en las series de comedia, como individuos con menor capacidad intelectual. Los infantes aparecen generalmente como seres adaptados al tipo de vida estadounidense.

Manny Delgado es culto, lee el periódico, toma café como un buen colombiano, mantiene conversaciones con los adultos, es respetuoso y cortés con las mujeres, le apasiona la poesía y practica esgrima. Como se ve, sus rasgos son muy elitistas, algo anticuados, desde luego nada habituales en un niño de su edad.

Cuando se siente atraído por alguna chica de su colegio no duda en demostrar su afecto. Es un niño muy apegado a su madre y que tiene la mala suerte de tener un padre ausente aunque trata de aprovechar todo el tiempo que pasan juntos (Temporada 1, episodio 11). Maximilian López representa al niño de comportamiento común dentro de una familia estadounidense. Sus padres son de origen cubano y mexicano respectivamente. Es un niño muy inquieto, le gusta hacer travesuras junto con sus amigos, tiene su habitación desordenada, riñe a su hermana mayor y siente placer desafiando las decisiones de sus padres, aunque tienen una relación cercana.

Existe una diferencia de clases sociales alrededor de los personajes analizados en este modelo. Manny, de *Modern Family*, es un niño que vive dentro de una familia de estatus social alto. Esta es también una razón por la que se comporta de manera diferente a los demás niños de su edad. Los infantes de *The George López Show*, por el contrario, responden a los estándares de un niño de clase media estadounidense. Otro contraste notable entre ellos es su relación con sus raíces, pues mientras los personajes de *The George López Show* nunca hacen alusión a su país de origen, Manny siente predilección por seguir las tradiciones que se llevan a cabo en Colombia, sobre todo en días festivos como cumpleaños y celebraciones de fin de año.

Verónica y Carmen se presentan en la serie como chicas adolescentes y sus tramas se desenvuelven en temas y problemas propios de su edad, independientemente de sus raíces latinas. El uso de un inglés fluido por parte de todos estos personajes atestigua que se sienten más arraigados a la sociedad estadounidense que a la entidad latina de donde provienen.

En conclusión, puede decirse que la construcción de personajes menores de edad con rasgos latinos se ha inclinado hacia la creación de individuos totalmente arraigados al estilo de vida estadounidense. En definitiva, se plantea la opción de la integración no de la convivencia en la diversidad como opción de futuro.

4.6. La latina marginada

Este modelo de personaje aparece en el drama *Orange is the New Black* (Gloria Mendoza, Aleida Díaz, Dayanara Díaz, Maritza Ramos, Marisol González, María Ruíz y Blanca Flores) y en *Weeds* (Lupita) que desarrolla el papel de trabajadora doméstica en la casa de la protagonista, si bien se trata de un personaje secundario con reducida presencia en la serie.

Las integrantes de *Orange is the New Black* se relacionan a través del *Spanish Harlem*, el grupo de reclusas latinas dentro de la penitenciaría de Litchfield, New York. Dichas mujeres representan a la sociedad de raíces latinas que ha sido encarcelada en Estados Unidos. Simbolizan también la manera en que los latinos, a pesar de las diferencias que existen entre los países, poseen un sentimiento de unidad y arraigo que les motiva a asociarse contra la desigualdad y la adversidad. Estas protagonistas presentan rasgos físicos similares, como el cabello oscuro, tez morena, algunas tienen tatuajes, maquillaje sencillo y visten con el uniforme de la cárcel.

La primera característica que comparten es una existencia marginada económica y socialmente como violencia de género. Se confirma el estudio realizado por Mercer (2016) en el que afirma que un 32% de mujeres encarceladas en Nueva York fueron víctimas de violación antes de ser arrestadas. Experimentan la maternidad de diferente manera. Aleida, por ejemplo dejó cinco hijos a cargo de su hija cuando entró a prisión, pero, lejos de añorarlos, se muestra como una mujer frívola, escéptica y sumamente interesada. Dayanara, su hija, por el contrario, es una joven sincera, cariñosa y muy tímida. Se queda embarazada en la primera temporada de un guardia, pero mantiene el secreto. El embarazo transforma a Dayanara en una persona más fuerte emocionalmente.

Orange is the New Black ofrece una gran riqueza de caracteres, pero la inseguridad, el sentimiento de injusticia y discriminación está presente en todos estos personajes, tanto en sus acciones como en sus diálogos. Gloria, que se encarga de la cocina de la prisión, es también la guía y líder de las demás latinas. Representa el pesimismo y la resignación. “El día de San Valentín fue hecho para hacer sentir como mierda a las personas que no forman parte de una pareja ideal” (Temporada dos, episodio seis). Aleida Díaz, a su vez, desempeña el papel de mujer materialista, vana, superficial: “¿y tú por qué mantienes relaciones sexuales con hombres? ¿por amor?” ¡Ay! (ríe irónicamente) (Temporada uno, episodio cinco).

En Marisol Gonzales y Maritza Ramos se reflejan las nuevas generaciones de latinas. Son dos convictas jóvenes que se convierten en amigas. En sus acciones recae un discurso de protesta y libertad. “Esto no me sirve –dice Marisol– lo que yo quiero es una revista donde salgan solo hombres... ¿qué? Es algo muy sensual y además no quiero explotar a las mujeres” (Temporada dos, episodio siete). Aunque con personalidades diferentes, Marisol más alegre que Maritza, adquieren el rol de jóvenes con mente abierta: bromean acerca de la sexualidad y con la manera en que esta cuestión se vive dentro de la prisión. En Blanca Flores se observan los estereotipos más marcados de personas con problemas psicológicos y de adaptación social.

El personaje Lupita de *Weeds* se ha incluido en este modelo porque forma parte del grupo más vulnerable de latinos que viven en Estados Unidos. Se ocupa de las tareas domésticas y ayuda a la familia sin protagonismo, desde acciones secundarias. Las experiencias vividas tanto por las integrantes de estas dos series denotan una idea clara de la desventaja en la que viven algunas mujeres migrantes latinas dentro de Estados Unidos y los infortunios a los que tienen que hacer frente. Las mujeres latinas reclusas muestran una personalidad desconfiada y actúan de manera violenta y arisca, por su pasado marginal y las pocas oportunidades que se les brinda para superarlo.

4.7 El *latin@ asimilad@*

Dentro de este modelo aparecen tres personajes de la *sitcom The George Lopez Show*: George López, Ernesto “Ernie” Cárdenas y Ángela Palmero. Este modelo representa un claro ejemplo de la *latinización* de personajes dentro de la comedia estadounidense. *The George López Show*, estrenada en 2002, fue la primera *sitcom* exitosa en la que la historia giraba alrededor de una familia latina. A diferencia de los modelos anteriores, en este confluyen tanto personajes masculinos como femeninos, puesto que las características que comparten son intelectuales y de convivencia social.

La vida laboral de todos personajes se desarrolla con normalidad dentro de su ámbito profesional. Ángela es planificadora de eventos mientras que George y Ernie trabajan en una empresa, siendo George el jefe de su amigo. Son personas de clase media cuyas aspiraciones se reducen a disfrutar de una vida tranquila, a educar a sus hijos y a no dar más importancia a las cosas de la que realmente tienen. Encarnan a la primera generación de latinos que forjaron su personalidad en el territorio estadounidense. George y Ernie poseen ascendencia mexicana y Ángela cubana.

Se observan diferencias entre los personajes masculinos en la relación que mantienen con sus respectivos padres. Mientras que Ernie es un hombre fuertemente mimado por su madre, George mantiene una relación arisca y violenta con la suya. La amistad de George y Ernie simboliza el afecto consolidado tras muchos años de convivencia. Los *flash backs* de la serie muestran vivencias en común desde juventud, cuando en la escuela eran conocidos como los “no populares”.

Existen diferencias entre el personaje de Ángela y los encuadrados dentro del modelo de “Mujer exuberante”. Ángela no ejerce de ama de casa exclusivamente y viven en un ambiente social distinto, con más modestia y sencillez. Viste de manera más recatada y, dentro de la serie, no únicamente se preocupa por su familia y su trabajo. Los personajes George y Ernie tampoco pueden asociarse a los modelos masculinos antes mencionados. Son personas que se han criado dentro del territorio estadounidense y se sienten más identificados con la cultura anglosajona que con la latina. Este modelo significa el asentamiento del personaje latino como protagonista o secundario de una serie de ficción televisiva sin que se le presente como extranjero.

4.8. La generación del pasado

Las personas de edad avanzada que aparecen en la serie *The George López Show*, Víctor Palmero y Benita “Benny” López son dos personajes secundarios excluidos, tanto en acciones como en comentarios, por los demás personajes de la serie, dentro del tono comedia en que se desarrolla esta *sitcom*.

Forman parte de la generación más longeva de inmigrantes latinos que ha llegado a Estados Unidos durante el último siglo. Los dos comparten características sociales, se sienten incomprendidos por los demás y manifiestan serios complejos por sus experiencias vitales. Víctor es un exiliado cubano que emigró a Estados Unidos y triunfó como doctor. A lo largo de los diferentes capítulos critica, en repetidas ocasiones, a la dictadura de Castro. En el cuarto episodio capítulo (tercera temporada) aparece en una mesa de jardín con el tío de George (también exiliado cubano). Juegan al dominó, beben ron y conversan acerca de que harían si estuvieran frente a Fidel Castro. Benny, por su parte, es también una mujer apegada al pasado, y no es considerada una buena madre por su hijo George, aunque ella le exige cuidados y atención.

Estos dos personajes simbolizan también a los primeros grupos de latinos que sufrieron segregación y rechazo por parte de la ciudadanía angloamericana. Optan por recordar sucesos pasados de su vida que les sirven para alimentar sus complejos. Suelen ser víctimas de burlas y bromas.

5. Conclusiones

El espectador es quien pone los límites morales a lo que desea ver, por eso aparecen temáticas más audaces y actuales. La televisión se libera de su moral conservadora y construye una nueva agenda pública (Rincón, 2016). Como se ha demostrado, los estereotipos de los personajes latinos, presentes en las series de ficción norteamericana, se han modificado con el paso de los años con el fin de adaptarse los nuevos conceptos sociales que se atribuyen a este grupo étnico. No obstante, el rol de estos personajes latinos carece de juicios argumentados acerca su comportamiento y se basa únicamente en estereotipos superficiales. Aunque Villumnsen (2013) considera que los personajes de las series americanas poseen muchos elementos positivos, los resultados de este análisis permiten afirmar que los latinos están encasillados todavía en estereotipos negativos.

La realidad televisiva establece un diálogo constante, casi subliminal, con la audiencia. Este diálogo se ha intensificado en los últimos años gracias a la llegada de las redes sociales que posibilitan la promoción de cualquier contenido (Díaz, 2013). En la gran red, la televisión ha encontrado un lugar especial para explotar, promover, revivir o versionar su ficción televisiva (Castillo, 2013).

En el caso del contenido de las series de televisión y, en concreto, de los personajes latinos, se les ha dotado de más atributos, tanto positivos como negativos, y se ha tratado de imitar el rol real del latino dentro de la sociedad estadounidense. En los estudios anteriores sobre los personajes latinos (Gutiérrez, 1980; Villumnsen, 2013; Mastro y Behm-Morawitz, 2005) se demostraba el escaso protagonismo de este colectivo y la discriminación que sufrían en la pantalla. Normalmente eran personajes secundarios que carecían de un rol dentro de la historia y que eran víctimas de bromas por parte del resto de los personajes. No obstante, en el siglo XXI los personajes de origen latinoamericano han ganado importancia. De los 29 personajes estudiados, 16 cumplen con las normas para considerarse como protagonistas de la serie, pues aparecen en la mayoría de temporadas y episodios y las tramas de la historia van muy ligadas a las acciones que desempeñan.

La situación actual en la que se desarrolla la ficción estadounidense ha generado una gran diversidad tanto de tramas como de personajes. Las minorías habitantes de este país han ganado protagonismo tanto en la sociedad como en la industria televisiva. Dicho protagonismo ha facilitado a los creadores de las series a tener una idea más clara de la cultura latina y así poder plasmarla en la ficción, pues dentro del tejido social estadounidense la diversidad cultural ha logrado acortar las distancias entre migrantes (que aumentan año con año) y residentes locales angloamericanos. En el caso de los latinos, se observan variedad en cuanto a edad, sexo, ocupación y estatus social en el que se desarrollan. La relevancia que tienen dentro de la vida social estadounidense en la actualidad se ha trasladado a la ficción televisiva. Por poner un ejemplo se tiene a la mujer que está actualmente representada en varios niveles sociales e intelectuales dentro de las series, lo que crea una mayor experiencia visual para el espectador.

Se ha comprobado también que las nuevas generaciones latinas representados en las series por niños y adolescentes carecen ya de los valores negativos con los que eran contruidos los personajes en décadas pasadas: aparecen admitidos por la sociedad norteamericana, gracias también a la capacidad de adaptación que poseen las generaciones más jóvenes.

La nacionalidad de los personajes latinos es un aspecto relevante. Los personajes de origen mexicano, cubano y dominicano son los más asiduos en la ficción estadounidense analizada, así como también los originarios de Puerto Rico (ciudadanos estadounidenses desde 1917 con la firma de la Ley Jones). Se comprueba así que los creadores de las series televisivas buscan individuos que representen a las minorías latinas más poderosas que habitan en Estados Unidos. Todos los personajes que forman parte de las series estudiadas y que cuentan con características violentas han sido extraídos de los nuevos estereotipos que la sociedad real y los mismos grupos del crimen organizado fronterizo se han dedicado a difundir.

Gracias a este estudio se establece que los latinos continúan siendo identificados por un estereotipo predominante (Ej. Mujer latina=superficial, Chicano=violencia, Generación del pasado=ignorancia), aunque el panorama sobre su protagonismo en las series ha ido en aumento.

No puede negarse que la construcción de personajes en la ficción televisiva vigente se hace de manera más documentada y consciente que en décadas anteriores, las herramientas y los criterios que se utilizan para su creación conllevan una mayor responsabilidad y un análisis de sociedad mucho más profundo. Esto se debe a que las audiencias actuales, además de exigir mayor veracidad en los contenidos, se vuelven cada vez más demandantes y solicitan de manera inconsciente que en los contenidos televisivos (ficción o documental) se reflejen aspectos reales de su vida. En concreto, desean obtener entretenimiento más apegado a la realidad.

Han quedado abiertos nuevos campos de investigación no sólo sobre el rol de los latinos dentro de la ficción televisiva estadounidense, sino también sobre la importancia de esta representación televisiva en la construcción de la mentalidad de una determinada sociedad. Se deberán comparar estos resultados con un análisis en profundidad de series de ficción televisiva de otras nacionalidades y valorar las conclusiones en conjunto. También es importante profundizar en las razones y propósitos que los guionistas y productores tienen a la hora de crear los personajes en la manera en la que lo hacen.

5. Referencias bibliográficas

- Avila-Saavedra, G. 2010, *A Fish Out of Water: New Articulations of US-Latino Identity on Ugly Betty*, *Communication Quarterly*, 58, 2, 133-147.
- Aviles, R., Guerrero, M. & Thomas, G. 1999, *Perceptions of Chicano/Latino students who have dropped out of school.*, *Journal of Counseling and Development*, 77 (4), 465.
- Berg, C.R. 2002, *Latino images in film: Stereotypes, subversion, and resistance*, University of Texas Press.
- Bonaut, J. & Grandío, M. 2009, *Transgresión y ruptura en la creación del humor en la nueva sitcom, Rompiendo moldes. Discurso, género en hibridación en el siglo XXI*. Sevilla: Comunicación Social, 32-50.

- Bongiovanni, Paula; González, Samira G.; Morales, Violeta; Leal, Luz María; Saucedo, Karla; 2007. *Análisis del impacto cultural e ideológico de la serie Grey's Anatomy: Estudio de caso en el área metropolitana de Monterrey*. *Global Media Journal*, número de Otoño. (4) 8.
- Burciaga, J.A. 1993, *Drink Cultura: Chicanismo*. , VNR AG., Santa Barbara (California) : Joshua Odell editions
- Campos, A.C. 2010, *Teleseries: géneros y formatos. Ensayo de definiciones*, Miguel Hernández Communication Journal, 1, 174-200.
- Castillo, G. P. 2013. *Nuevas líneas de investigación sobre ficción televisiva en Ciencias de la Comunicación: Internet y redes sociales*. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 19, 897-904.
- Chory-Assad, R.M. 2004, *Effects of television sitcom exposure on the accessibility of verbally aggressive thoughts*, *Western Journal of Communication (includes Communication Reports)*, 68, 4, 431-453.
- Sequera Díaz, Raúl; 2013. *Televisión y Redes Sociales: nuevo paradigma en la promoción de contenidos televisivos*. *Ámbitos*, Enero-Junio, (22)
- Fouad, N. A., Cudeck, R., & Hansen, J. I. C. 1984. *Convergent validity of the Spanish and English forms of the Strong-Campbell Interest Inventory for bilingual Hispanic high school students*. *Journal of Counseling Psychology*, 31(3), 339.
- Galán, E. 2009, *Personajes, estereotipos y representaciones sociales. Una propuesta de estudio y análisis de la ficción televisiva*, *Revista ECO-Pós*, 9, 1.
- García, I.M. 1997, "*Chicanismo: The forging of a militant ethos among Mexican Americans*.", University of Arizona Press.
- Greenberg, B.S., Mastro, D. & Brand, J.E. 2002, *Minorities and the mass media: Television into the 21st century*, *Media effects: Advances in theory and research*, 333-351.
- Gómez, P. 2009. *Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting*. *Gazeta de Antropología* 25 (1), artículo 1.
- Gutierrez, F. F. 1980. *Latinos and the media in the united states: An overview*. Annual meeting of the International Communication Association. Acapulco, México.
- Hammond, M. & Mazdon, L. (eds) 2005, *The contemporary television series*, Scotland.
- Harwood, J. 1999. *Age identification, social identity gratifications, and television viewing*. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 43(1), 123-136.
- Haro Tecglen, E. 2001. *El refugio*. Madrid, Suma de Letras.
- Holtzman, L. & Sharpe, L. 2014, *Media messages: What film, television, and popular music teach us about race, class, gender, and sexual orientation*, Routledge.
- Laughey, D., 2007. *Key themes in media theory*. McGraw-Hill Education (UK).
- Linde, R., Nevado, JI., 2016. *La evolución del personaje del villano en el cine español, 1982-2015*. *Comunicación y Medios*, 33, 55-72.
- Martynuska, M. 2013. *Destabilizing Ethnic Stereotypes in American Mainstream TV: Latino/a Representations in Ugly Betty*, *From Theory to Practice*: 265.
- Mastro, D.E., Behm-Morawitz, E. & Kopacz, M.A. 2008a, *Exposure to television portrayals of Latinos: The implications of aversive racism and social identity theory*, *Human Communication Research*, 34 (1): 1-27.
- Mastro, D.E. & Greenberg, B.S. 2000, *The portrayal of racial minorities on prime time television*, *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 44 (4): 690-703.
- Mercer, C. 2016, *La verdad sobre las cárceles femeninas de series como Orange is the New Black*, España, eldiario.es
- McMahon, B., & Quin, R., 1997. *Historias y estereotipos (Vol. 7)*. Madrid, España, Ediciones de la Torre.

- Palacios, M.L.F., Santana, J.S. & Santana, A.G.S. 2008, *Realidad y ficción en Wisteria Lane: análisis de contenido de los personajes de la serie de televisión Esposas Desesperadas*, *Perspectivas de la Comunicación*, 1 (2): 95-108.
- Rincón, O. 2016. *Por fin triunfan los malos: La ilegalidad "cool" de las series de televisión*. Nueva Sociedad, (263): 150-159.
- Savorelli, A. 2010, *Beyond sitcom: new directions in American television comedy*, E.E.U.U McFarland.
- Sedano, M.V. 1980, *Chicanismo: A rhetorical analysis of themes and images of selected poetry from the Chicano movement.*, *Western Journal of Communication (includes Communication Reports)*, 44(3), 177-190
- Seger, L., 2000. *Cómo crear personajes inolvidables: guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas*. Paidós Iberia. Barcelona.
- Scharrer, E. 2001. *From wise to foolish: The portrayal of the sitcom father, 1950s-1990s*. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 45(1): 23-40.
- Simmons, J., & Rich, L. E. 2013. *Feminism ain't funny: Woman as "fun-killer," mother as monster in the american sitcom*. *Advances in Journalism and Communication*, 1(01), 1.
- Tamborini, C. R. (2000). *Socially situated perspectives in the hosting community: an empirical investigation of the relationships between social location and attitudes toward tourism on the Oregon coast*.
- Thompson, E. 2007, *Comedy verite? The observational documentary meets the televisual sitcom*, *The velvet light trap*, 60 (1): 63-72.
- Treviño, J. S. (1985). *Latino portrayals in film and television*. USA: Jump cut. (30): 14-26
- Villumsen, A. 2013, *Latino Portrayals on Primetime Television in the United States*, Copenhagen Business School.
- Wible, S. 2004, *Media advocates, Latino citizens and niche cable The limits of 'no limits' TV*, *Cultural Studies*, 18 (1): 34-66.
- Wilkinson, K.T. 2002, *Collective situational ethnicity and Latino subgroups' struggle for influence in US Spanish-language television I*, *Communication Quarterly*, 50 (3-4): 422-443.

Anexo I. Ficha técnica de las series de ficción televisiva analizadas

Scrubs	The George Lopez Show	Desperate Housewives	Modern Family
Género: Comedia/sitcom Creador: Bill Lawrence País: Estados Unidos Cadena: ABC- NBC Temporadas: 9 Episodios: 182	Género: Comedia/sitcom Creador: George López País: Estados Unidos Cadena: ABC Temporadas: 6 Episodios: 120	Género: Comedia/sitcom/ soap opera Creador: Marc Cherry País: Estados Unidos Cadena: ABC Temporadas: 8 Episodios: 180	Género: Comedia/sitcom Creador: Christopher Lloyd País: Estados Unidos Cadena: ABC Temporadas: 8 Episodios: 188
Grey's Anatomy	Weeds	Breaking Bad	Orange is the New Black
Género: Drama/ Soap opera Creador: Shonda Rhimes País: Estados Unidos Cadena: ABC Temporadas: 13 Episodios: 293	Género: Comedia dramática Creador: Jenji Kohan País: Estados Unidos Cadena: Showtime Temporadas: 8 Episodios: 102	Género: Drama Creador: Vince Gilligan País: Estados Unidos Cadena: AMC Temporadas: 5 Episodios: 62	Género: Comedia Dramática Creador: Jenji Kohan País: Estados Unidos Cadena: Netflix Temporadas: 5 Episodios: 52

Anexo II. Ficha de análisis aplicada al estudio de los personajes latinos.

A. Aspectos físicos	B. Rasgos de carácter y personalidad
Nombre de la serie	Nombre de la serie
Nombre del personaje	Nombre del personaje
¿Es protagonista?: si/no	Pasado violento: si/no
Cadena	Entorno violento
Fecha de estreno	¿Mantiene relaciones con su padre/madre?
Género de la serie: drama/comedia	¿Ha cometido algún tipo de delito?
Lugar donde se desarrolla la acción	¿Sus acciones se relacionan con la muerte?
Vestuario: moderno, tradicional o profesional	
¿Habla español a lo largo de la serie?: si/no	
¿Habla inglés con acento?: si/no	
¿Habla con un tono de voz alto, bajo o normal?	
Complexión: Robusta, delgada, normal	
País de origen	
Actividad profesional que desempeña	
Estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado	
Nivel cultural: bajo, medio, alto	
Clase social: baja, media, alta.	